

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF DISTANCE EDUCATION

¹Toliboyev Dilshod, ²Rakhmatullayev Abdulaziz¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

¹Толлибоев Дилшод, ²Рахматуллаев Абдулазиз¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

MASOFAVIY TA'LIMNING PSIXOLOGIK JIHATI

¹Toliboyev Dilshod, ²Raxmatullayev Abdulaziz¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.**abstract**

The article is devoted to the analysis of psychological traits of the new generation of students which are the essential factor facilitating the intensification problem of teaching foreign languages based on information technologies use.

ular axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida chet tillarini o'qitish muammolarini faollashtirishga yordam beradigan muhim omil hisoblanadi.

Keywords:

education, textbook, pedagogy, educational tools.

аннотация

Статья посвящена анализу психологических особенностей нового поколения студентов, которые являются существенным фактором, способствующим решению проблемы интенсификации обучения иностранным языкам на основе использования информационных технологий.

Ключевые слова:

образование, учебник, педагогика, средства воспитания.

Kalit so'zlar:

ta'lim, darslik, pedagogika, ta'lim vositalari.

annotatsiya

Maqola yangi avlod talabalarining psixologik xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib,

©2023. Toliboyev Dilshod, Rakhmatullayev Abdulaziz.

Марте 2020 года все образовательные учреждения Российской Федерации перешли на дистанционный режим работы. Межрегиональный институт экономики и права не оказался в числе исключения. Перед нами встали определенные цели и задачи, а также мы столкнулись с определенными трудностями. Прежде всего, мы были обязаны сохранить режим активных и

интерактивных занятий английским языком. Так как многие студенты оказались разбросаны по различным регионам России и ближнего Зарубежья, нам хотелось суметь объединить студентов, находящихся на дистанционном обучении. Мы очень быстро осознали, что дистанционная система обучения стала неотъемлемой частью нашей учебной и трудовой жизни и скорее всего она никуда не исчезнет даже при возвращении на очный режим работы.

В результате многие специалисты и обучающиеся столкнулись с необходимым умением самостоятельного приобретения знаний, применения их на практике для эффективного решения различных проблем.

Первоначальный скептицизм по мере того, как накапливался опыт и повышался качество онлайн обучения, начал отступать; всё больше становилось и становится очевидным, что во многих случаях такая форма образования может быть не менее, а скорее и более эффективной, чем традиционная очная форма.

Дистанционное занятие по иностранному языку, организованное в форме видеоконференции в режиме реального времени, создаёт эффект очного занятия, при котором студенты непрерывно взаимодействуют с преподавателем и друг с другом, осуществляя такое взаимодействие с помощью компьютера или смартфона в комфортных для себя условиях.

Несомненно факт, что при умелом и активном использовании цифровыми технологиями преподавателями в ходе обучения - будущее за ними, так как современное поколение родилось с гаджетом в руках. Цель моего выступления – попытаться доказать это, приведя данные исследований поколений, в частности, анализируя теорию поколений Н.Хоува и Штрауса. Я бы хотела остановиться более подробно на психологическом аспекте данной проблемы.

Зачастую преподаватели иностранных языков на практике сталкиваются с проблемами пониженной мотивации к их изучению. Среди причин пониженной мотивации к изучению иностранного языка часто указывается несоответствие требований вузовских программ низкому уровню языковой школьной подготовки, что, в свою очередь, действительно, имеет место и объясняется рядом объективных причин. Однако очевидным является и то, что как в школе, так и в университетах преподавателям приходится работать с представителями совершенного нового типа поколения, особенности которого учитываются либо не полностью, либо вообще не учитываются вузовскими образовательными программами. В рамках вышеупомянутой теории поколений Н. Хоува и В.Штрауса данное поколение характеризуется как “поколение Z”. Многие авторы, ссылаясь на условия формирования данного типа поколения, называют его “цифровым”. Существует большое количество аналитических исследований

совокупных характеристик представителей цифрового поколения – как социальных, так и медико-психологических. Подавляющее большинство исследователей констатируют то, что причиной формирования “поколения Z” явился глобальный крен в сфере коммуникации в сторону цифровых технологий, произошедший за относительно короткий период времени. Смена парадигмы общения повлекла за собой смену способа восприятия мира, что повлияло и на характер практической реализации образовательных задач в области изучения иностранных языков. Действительно, преподаватели все больше сталкиваются с нежеланием студентов выполнять многие, традиционно используемые в практике обучения виды работ, как, например, заучивание профессиональной лексики, чтение и перевод профессиональных текстов, продуцирование монологической и диалогической речи, выполнение “цифрового” поколения студентов, в избытке существующих у его представителей:

Стремление меньше читать, писать и говорить, отдавая приоритет тому, что легче и комфортнее и тому, что вызывает очевидный эмоциональный отклик и интерес.

Стремление избежать скуки и рутины наряду с желанием получать удовольствие от любого дела, находясь в комфортной эмоциональной атмосфере.

Постоянная доступность любой необходимой информации воспринимается как отсутствие необходимости ее запоминать.

Стереотипные виды работ и навязывание шаблонного понимания вещей вызывают сопротивление или неприязнь к их источнику.

Эгоцентризм, в основе которого лежит эмоциональная незрелость, имеющий своим следствием неумение работать в команде и выстраивать коммуникацию в области решения проблем.

“Клиповость”, а теперь даже появился термин «тиктоковость» мышления, определяющая бессистемность в подходе к самостоятельной работе и поверхностность суждений.

Уверенность в неограниченных возможностях электронных технологий при решении практических задач в любой профессиональной области, ведущая к сокращению потребности в мыслительной деятельности.

Развитость образного мышления как результат проведения большей части времени в виртуальном пространстве, определяющая сокращение потребности в вербальной реакции на высказывание, проявляющееся в замене слов символами (н-р, “смайликами”).

Вышеназванные характеристики и свойства поколения 2000-х годов с очевидностью во многом формируют трудности, возникающие в образовательном процессе, нацеленном на обучение иноязычному общению. Вместе с тем, данный список особенностей не является исчерпывающим. Он может быть дополнен рядом других (нижеперечисленных) характеристик, предоставляющих преподавателям возможность с их помощью не только компенсировать негативное воздействие вышеуказанного комплекса качеств нового поколения, но и правильно интегрируя их в процесс изучения иностранного языка, превратить его в профессиональное творчество, увлекательное как для студентов, так и для самих преподавателей:

Стремление к фиксации увиденного и желание транслировать свои впечатления окружающему миру (н-р, в виде сэлфи) наряду с ожиданием быстрой обратной связи.

Смещение акцента в восприятии мира через чтение и слушание к восприятию посредством визуальных образов (“картинок”).

Умение быстро найти и переработать необходимую информацию.

Гибкость мышления и высокая скорость принятия решений.

Престижность творческих видов деятельности.

Нежелание зависеть от работодателей и стремление создать в будущем собственное дело.

Амбициозность, уверенность в своих силах и оптимистический взгляд на жизнь.

Ориентация на быстрое достижение цели.

Желание транслировать в мир свою уникальность и получать подтверждающую ответную реакцию.

Совокупность вышеприведенных характеристик поколения 2000-х свидетельствует о том, что на текущий момент важной задачей является устранение противоречия между психологическими и образовательными потребностями данного поколения и комплексом традиционно сложившейся многолетней практики обучения иностранному языку с преобладанием в ней акцента на обучение рецептивным навыкам. Поэтому методы обучения иноязычному общению должны быть адаптированы к изменившемуся мироощущению нового поколения и кардинальной смене парадигмы коммуникации, будучи при этом направлены на создание наиболее комфортной и вместе с этим продуктивной обучающей среды. Поэтому привлечение таких инструментов визуализации, как видео, подкасты, мультимедийные презентации, изображения и графики делают обучение иностранному языку

более интересным, наглядным и эффективным и их использование приобретает особую роль в формировании лингвистических умений студентов. Молодые люди этого поколения цифровых аборигенов получают информацию из Интернета, не выходя из дома, многие из них предпочитают виртуальное общение реальному. Они способны выполнять несколько задач одновременно, быстро переключаясь с одной на другую, одновременно использовать несколько экранов.

Учитывая вышесказанное и несмотря на определённые недостатки, главными из которых являются нехватка живого общения, технические проблемы ослабление контроля, дистанционное обучение иностранным языкам отвечает требованиям современной системы образования и нуждам молодого поколения («цифровых аборигенов»). Оно имеет целый ряд важных содержательных, организационных и психологических преимуществ. Безусловно, дистанционный формат обучения должен гармонично сочетаться с традиционным офлайн форматом и стать важной вехой модернизации системы высшего образования.

Список литературы:

1. Ubaydullaeva, V. (2023). PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 132-143. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/vuu>
2. Tolliboyev, D., & Dilnura, A. (2023). DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: QUANTIFIABILITY VS QUALITATIVENESS. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 58-63. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdadd>
3. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352
4. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
5. Tolliboyev D. MAMLAKATIMIZDA YOSH OTA-ONALANING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING DOLZARBLIGI //Social science and innovation. – 2023.
6. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
7. Tolliboyev D., Burkhanova M. TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 48-52. – 2023.
8. Tolliboyev, D., & Norboeva, K. (2023). SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 64-67. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdnkh>
9. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.

10. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
11. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
12. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
13. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
14. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
15. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (4)*, 168-172. – 2023.
16. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
17. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
18. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
19. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
20. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
21. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
22. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
23. Убайдуллаева В. Digitization-an important "Driver" of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
24. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (3)*, 187-195. – 2023.
25. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 209-213.
26. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.
27. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.